

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Zicht op cijfers (een inleiding tot de analyse van jaarrekeningen, 2e druk)

Prof. Dr. R. Slot/J. M. Vecht

Uitgeverij B.V. Agon Elsevier te Amsterdam

Prijs f 17,50

Systeemleer (onder auspiciën van de Systeemgroep Nederland)

H. F. J. M. Buffart/J. H. L. Oud (redactie)

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 16,—

Belastingwetten (deel 3 in de serie Kluwers Wetboeken en Wetten)

Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart (inleiding)

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 17,50

Fiscaal Memo (editie juli 1975)

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 10,—

Bedrijfseconomische grondslagen van de winstbepaling

Prof. Dr. H. J. van der Schroeff

Uitgeverij Kosmos B.V. te Amsterdam

Prijs f 45,—

Economics of informatics

Prof. A. B. Frielink

Uitgeverij North-Holland Publishing Company

Prijs f 100,—

De ontwikkeling van data-organisatiemethoden en van data-zoekmethoden

Dr. J. A. Vandenbulcke

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 30,—

On-line datatransmissie

J. H. Balvert/G. Lansink

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 33,25

Methoden voor systeemonderzoek (Leerboeken Informatica)

W. Hartman/J. Roos

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 65,—

Inleiding tot de organisatie-psychologie

Lutz von Rosenstiel/Walter Molt/Bruno Rüttinger

Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht

Prijs f 9,50

Beïnvloeding van de productiviteit van het administreren (in opdracht van de COP/SER)

Drs. A. Baumgarten/Prof. Dr. C. Brevoord/Drs. R. W. Dunning/Drs. J. Th. Geulenkirchen/Drs. M. A. van Hoepen

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 35,—

m a b blz. 648

Informatie in de jaarrekening
Dr. A. J. Bindenga
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 28,50

Transfer pricing for multinational enterprises (Some remarks on its economic, fiscal and organizational aspects)
H. C. Verlage
Uitgeverij Rotterdam University Press
Prijs f 47,50

Loonquote en loonstructuur
Dr. B. de Vries
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 22,50

De inkomenselasticiteit van het Nederlandse belastingstelsel
Dr. Mr. A. H. E. M. Wellink
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 43,50

Ondernemer en omgeving
17 opstellen geschreven voor H. Stout bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Internatio-Müller N.V., op 27 mei 1975 onder redactie van Prof. Drs. H. W. Lambers, R. O. Huisingh en F. A. van Brouwershaven
Uitgever Internatio-Müller N.V. te Rotterdam

Van persoonlijke onderneming naar B.V. Wie, waarom en hoe?
Mr. P. M. C. de Lange
Uitgegeven onder auspiciën van Equity & Law Levensverzekeringen te Den Haag

Accountantsverklaringen bij Prognoses
Inaugurale rede van Prof. Drs. G. G. M. Bak
Uitgeverij B.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij te Amsterdam

Voorontwerp van Beschouwingen naar aanleiding van de Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen, aflevering nr. 3
Nederlands Instituut van Registeraccountants te Amsterdam
Prijs f 8,—

Het PTT-bedrijf; denkbeelden, methoden, onderzoeken
Deel XIX nr. 4 blz. 153-204, maart 1975

Overdruk uit: Referatenboek van het twaalfde wetenschappelijk economisch congres. Vereniging voor economie, Gent, april 1975

Overdruk uit: Album aangeboden aan Charles Verlinden ter gelegenheid van zijn dertig jaar professoraat, Gent, 1975

Overdruk uit: Tijdschrift voor Diplomatie, maart-april 1975
Economische Hogeschool Sint-Aloysius te Brussel